

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ПРИ ПОМОЩИ ФИТОПРЕПАРАТОВ

Бахронов С.Т.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617107>

Ревматоидный артрит (РА) — хроническое воспалительное аутоиммунное системное заболевание, которым страдают примерно 0,5–1% населения, причем женщины страдают в 2–3 раза чаще, чем мужчины. Обычно он проявляется симметричным, стойким и деструктивным полиартритом, поражающим особенно мелкие суставы кистей и стоп, и часто связан с ревматоидным фактором или положительными результатами тестов на антитела к антициклическому цитруллинированному пептиду (анти-ЦЦП). Основные клинические особенности заболевания включают боль в суставах, скованность и отек, повреждение суставов, утомляемость, функциональную потерю и нетрудоспособность [5].

Существующими фармацевтическими препаратами для лечения артрита являются анальгетики, стероиды и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые уменьшают такие симптомы, как сильная боль и воспаление [11].

Однако их долгосрочное использование не может быть устойчивым из-за недостаточного обезболивания, иммунных нарушений и серьезных побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Поэтому для лечения артрита, включая ревматоидный артрит и остеоартрит, необходима терапия травами с противовоспалительными свойствами и минимальными побочными эффектами [10].

Например, *Tripterygium wilfordii* Hook F может облегчить некоторые симптомы ревматоидного артрита, а более высокие дозы (180–350 мг в день) могут быть более эффективными, чем более низкие дозы (60 мг в день). Возможные побочные эффекты, связанные с *Tripterygium wilfordii* Hook F, могут включать болезненные менструации у женщин, снижение фертильности у мужчин, недостаточное выделение мочи и увеличение частоты инфекций [2].

Метаболиты куркумина могут быть ответственны за противовоспалительное и антиоксидантное действие, которое уменьшает симптомы метаболических заболеваний, включая остеоартрит. Ученые предоставили научные данные, подтверждающие эффективность экстракта куркумы (около 1000 мг куркумина в день) при лечении артрита [3].

Масло вечерней примулы, *Oenothera biennis*. Внутригрупповые сравнения показали значительное снижение утренней скованности в группе с этим препаратом без изменений суставного индекса Ritchie или боли [1].

Масло семян черной смородины, *Ribes nigrum*. Среди тех, кто получал лечение этим маслом, наблюдалось значительное улучшение показателей болезненности суставов (95% доверительный интервал) и показателя общей болезненности (95% доверительный интервал) по сравнению с теми, кто проходил лечение в группе с плацебо [6].

Пиретрум (*Tanacetum parthenium*). По истечении 6 недель группы лечения и плацебо показали значительную разницу в изменении силы захвата (95% ДИ). Другие

клинические оценки не выявили существенных изменений. Авторы пришли к выводу, что, возможно, при более высоких дозах или в течение более длительного периода времени пиретрум может принести некоторую пользу при ревматоидном артрите [8].

H15 (экстракт босвеллии пильчатой, олибанума). По истечении 12 недель исследователи не обнаружили значительных или клинически значимых изменений по сравнению с исходным уровнем или каких-либо различий между группами в отношении боли и отека [9].

Реумалекс. Реумалекс® представляет собой травяную смесь. Среди пациентов с ревматоидным артритом наблюдалась значительная разница в изменении модифицированного суставного индекса Ritchie, но не было различий в изменении боли. Результаты предполагают возможность противовоспалительного эффекта травяной смеси [7].

Кверцетин (QU) — это разновидность природных флавоноидов, обладающих гипополипидемическим, противовоспалительным и другим фармакологическим действием, а также незначительными токсическими побочными эффектами. Таким образом, мы предполагаем, что QU может быть адьювантным природным препаратом для лечения РА. Возможный механизм заключается в регуляции NF-κB для ингибирования транскрипции факторов синовиита суставов, препятствования выработке воспалительных факторов и ингибирования воспалительной реакции; путем ингибирования активности VEGF, bFGF, MMP-2 и других цитокинов для ингибирования ангиогенеза во многих звеньях и ингибирования образования синовиального паннуса [4].

Данный краткий обзор фитопрепаратов показывает, что, лечение ревматоидного артрита лекарственными средствами является перспективным и требует дальнейших исследований.

References:

1. Brzeski M, Madhok R, Capell HA. Evening primrose oil in patients with rheumatoid arthritis and side-effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs. *Br J Rheumatol* 1991;30:370–2.
2. Cameron M, Gagnier JJ, Chrubasik S. Herbal therapy for treating rheumatoid arthritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011 Feb 16;(2):CD002948. doi: 10.1002/14651858.CD002948.pub2.
3. Daily JW, Yang M, Park S. Efficacy of Turmeric Extracts and Curcumin for Alleviating the Symptoms of Joint Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *J Med Food*. 2016 Aug;19(8):717-29. doi: 10.1089/jmf.2016.3705.
4. Ji JJ, Lin Y, Huang SS, Zhang HL, Diao YP, Li K. Quercetin: a potential natural drug for adjuvant treatment of rheumatoid arthritis. *Afr J Tradit Complement Altern Med*. 2013 Apr 12;10(3):418-21.
5. Küçükdeveci AA. Nonpharmacological treatment in established rheumatoid arthritis. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2019 Oct;33(5):101482. doi: 10.1016/j.berh.2019.101482.
6. Leventhal LJ, Boyce EG, Zurier RB. Treatment of rheumatoid arthritis with blackcurrant seed oil. *Br J Rheumatol* 1994;33:847–52.

7. Mills SYH, Jacoby RK, Chacksfield M, Willoughby M. Effect of a proprietary herbal medicine on the relief of chronic arthritic pain: a double-blind study. *Br J Rheumatol* 1996;35:874–8.
8. Pattrick M, Heptinstall S, Doherty M. Feverfew in rheumatoid arthritis: a double-blind, placebo controlled study. *Ann Rheumatic Dis* 1989;48:547–9.
9. Sander R, Herborn G, Rau R. Ist H15 (Harzextrakt von *Boswellia serrata*, 'Weihrauch'), eine sinnvolle Ergänzung zur etablierten medikamentösen Therapie der chronischen Polyarthrititis—Ergebnisse einer doppelblinden Pilotstudie. *Z Rheumatol* 1998;57:11–6.
10. Schnitzer TJ: Update on guidelines for the treatment of chronic musculoskeletal pain. *Clin Rheumatol* 2006;25 Suppl 1:S22–S29.
11. Suokas AK, Sagar DR, Mapp PI, Chapman V, Walsh DA: Design, study quality and evidence of analgesic efficacy in studies of drugs in models of OA pain: A systematic review and a meta-analysis. *Osteoarthritis Cartilage* 2014;22:1207–1223.

